

Pemanfaatan Teknologi Guna Menunjang Pembelajaran Sejarah Pada Abad 21 dan Era Pandemic Covid-19: Berfokus pada Perencanaan Strategi dan Pelaksanaan

Lita Widiya

Email: 1910111220004@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Sejarah memberikan peluang untuk dapat mengambil nilai kehidupan masa lampau. Sebagai seorang guru tidak hanya sekedar mengajarkan tentang sejarah, tetapi mampu memahami strategi mengajar sejarah. Dalam melaksanakan pembelajaran sejarah tentunya diperlukan perencanaan yang memuat strategi, metode, pendekatan, teknik dan taktik yang dikemas oleh model pembelajaran. Memasuki Abad 21 pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah kebutuhan utama peserta didik dalam menunjang pembelajaran. Dengan Pendidikan maka diharapkan mampu memberikan peserta didik keterampilan Abad 21 dengan membekalinya pada saat berlangsungnya pembelajaran, begitu pula dengan pembelajaran sejarah harus memiliki orientasi ke arah keterampilan Abad 21. Maka untuk mengorientasikan pembelajaran sejarah ke arah keterampilan tersebut diperlukan pemahaman model pembelajaran sejarah yang sesuai dengan tuntutan kemampuan peserta didik berpikir kritis dan memecahkan masalah, melatih kreativitas membangun kolaborasi dan kepemimpinan serta melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Peran teknologi juga mengambil peran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Teknologi dapat menunjang pembelajaran baik secara langsung maupun pembelajaran secara tidak langsung sehingga dengan hal itu memudahkan keberlangsungan suatu pembelajaran yang berkesinambungan.

PENDAHULUAN

Pembelajaran sejarah dikenal dengan citra mata pelajaran yang banyak mengandung teori dan cerita. Maka sebagai seorang guru harus menyampaikan materi sejarah dengan menggunakan strategi-strategi yang tepat agar dalam proses penyampaiannya berjalan secara efektif. Dengan adanya pemilihan strategi yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran dapat menghidupkan suasana kelas yang kondusif dalam penyampaian materi sejarah dan pula strategi dapat menunjang tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Pada tujuannya pembelajaran sejarah ialah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik baik itu terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Peserta didik juga mampu memahami proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui jejak sejarah yang Panjang menuju kemerdekaan dan hingga saat ini bangsa Indonesia tetap masih berproses untuk masa yang akan datang.

Kegiatan pembelajaran diarahkan pada bantuan guru untuk menciptakan cara-cara belajar peserta didik mencapai tujuan belajar, Pola-pola kegiatan pembelajaran akan memengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Dalam hal ini Kemp (1997) seperti dikutip Gafur (1982) mengemukakan bahwa ada tiga pola kegiatan pembelajaran yaitu: Presentasi, studi independen dan interaksi guru-peserta didik. Pada tahap presentasi guru menyampaikan informasi kepada peserta didik, kemudian pada tahap studi independent peserta didik bekerja sendiri untuk mendapatkan informasi dengan membaca teks, diskusi, memecahkan masalah, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Hingga pada tahap interaksi guru dan peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil untuk melakukan diskusi, tanya jawab, menulis laporan dan lainnya. (Nasution & Tanjung, 2020:59)

Pentingnya mempelajari strategi pembelajaran sejarah, karena berdasarkan oleh pengamatan banyak guru yang menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional dengan media klasik yaitu papan tulis dan buku, strategi tersebut sudah menjadi sangat umum dan dikenal betul oleh peserta didik, maka perlunya pemahaman guru akan strategi pembelajaran sejarah, sehingga guru yang kreatif mampu menentukan strategi bervariasi dan pendekatan yang tepat menuntuk peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah. Dengan diciptakannya pembelajaran sejarah yang kreatif dan inovatif maka bertujuan pula meningkatkan kemampuan profesionalitas guru dan untuk peserta didik dapat mengembangkan kompetensi akan materi sejarah. Dengan pemahaman yang dimiliki guru maka kemampuan dalam mengelola pembelajaran agar rancangan yang telah disusun sebelumnya dapat bermanfaat seoptimal mungkin.

Perlu diketahui bahwa mata pelajaran sejarah sangat berbeda dengan mata pelajaran lainnya, karena fakta-fakta sejarah yang diajarkan lahir dari manusia itu sendiri sebagai pihak yang telah menciptakan sejarah, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis dan menyampaikan fakta sejarah. Terlebih ketika dihadapkan dengan materi sejarah kontemporer yang banyak mengandung fakta-fakta kontroversial, maka sebagai seorang guru sejarah mampu menggunakan pola kajian multidimensi dan interdisipliner dalam pembelajaran. Sehingga terciptanya peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis, memiliki daya interpretasi dan pertimbangan yang matang terhadap masa lalu dan masa kini yang terkadang mengandung sumber dan fakta yang kontroversial.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Strategi pembelajaran menjadi suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan. Maka untuk mengaplikasikan suatu strategi diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Strategi pembelajaran tentu memiliki kaitan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan dibuatnya perencanaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 50% keberhasilan pembelajaran telah tercapai, sehingga ketika pembelajaran berlangsung guru akan mempraktikkan hal yang telah dirumuskan sebelumnya dalam perencanaan.

Dalam pengembangan perencanaan pembelajaran, sebagai seorang guru memiliki kewenangan untuk memodifikasi suatu strategi pembelajaran namun tetap menyesuaikan dengan silabus dan sarana prasarana yang ada selain itu pula guru juga mampu melihat dari karakteristik peserta didik masing-masing (Mulyasa, 2007). Jadi berdasarkan pernyataan diatas maka perencanaan pembelajaran, sebagai seorang guru juga berpotensi mengasah kemampuan dalam mengelola kelas dengan dipilihnya strategi dan metode yang kreatif. Diharapkan dengan adanya kebebasan dalam menentukan strategi maka dalam setiap pertemuan guru sejarah haruslah mengajarkan materi sejarah dengan menggunakan metode-metode bervariasi agar dapat menjauhkan pandangan peserta didik tentang sejarah yang membosankan. (Astuti, 2018:69-70).

Setelah membuat perencanaan maka dilakukanlah pelaksanaan, pendekatan pembelajaran sejarah Indonesia yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran masing-masing kemudian melalui tahap penerapannya bertujuan untuk pembentukan karakter peserta didik. Hal tersebut ketika guru menerapkan pendekatan ilmiah yang dikenal dengan sebutan 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan dan mengasosiasikan).

Pelaku pelaksanaan pembelajaran sejarah adalah guru, maka guru sebagai peran utama dalam pengelolaan kelas berhak menentukan langkah-langkah pengimplementasian strategi pembelajaran. Keberhasilan suatu strategi pembelajaran akan bergantung pada kepaiwaan guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran.

Dalam suatu strategi pembelajaran terdapat perencanaan dan bagaimana melaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru berkaitan dengan pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana cara untuk menjalankan metode pembelajaran dan penggunaan taktik maka terdapat perbedaan disetiap masing-masing pribadi guru. (Abdul Majid, 2013:25).

Jika antara strategi, pendekatan, metode, teknik dan taktik sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkesinambungan, maka akan dikemas oleh model pembelajaran dari penerapan suatu strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. (Cahyono, 2014: 3-4).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada pembelajaran abad 21 berfokus kepada pembelajaran yang mempersiapkan generasi penerus bangsa sebagai generasi yang memiliki kemampuan kecakapan abad 21. Dulu pada pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru namun peran guru tetap sebagai pengelola utama pembelajaran, sekarang ini pembelajaran diharapkan menjadikan peserta didik lebih aktif sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013. Berbicara mengenai kemampuan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki meliputi: (1) Kecakapan pembelajaran dan inovasi (terdiri dari kreatifitas dan inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi), (2) Kecakapan Informasi, Media dan Teknologi (terdiri dari literasi informasi, literasi media, literasi information, communication and technology), (3) Kecakapan Kehidupan dan Karier (terdiri dari fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan kemandirian, kecakapan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggung jawab).

Profesi guru merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah hal tersebut dikarenakan guru bertugas sebagai orang yang menciptakan generasi penerus bangsa pada zaman yang selalu mengalami perubahan yang terjadi baik itu perubahan berskala besar atau berskala kecil, ataupun perubahan secara lambat atau cepat serta baik perubahan itu terjadi dilingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar masyarakat. Sebagai seseorang yang menyandang profesi guru, hal itu berarti guru tidak lagi sekedar memiliki kemampuan mengajar yang baik namun juga mampu menjadi pembelajar dan agen perubahan sekolah dan juga mampu menjalin hubungan atau interaksi antar guru-peserta didik untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya.

Era Globalisasi yang mewarnai abad 21 telah memunculkan pandangan baru tentang arti bekerja. Dengan itu maka ciri sumber daya manusia sekarang ini memiliki kemampuan atas studi ilmu yang ditempuh dan menguasai keahlian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetensi bekerja secara professional juga merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki dengan orientasi mutu dan keunggulan serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul hingga mampu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian dan profesionalitasnya. Sebagai pihak sentral dalam pengelolaan suatu proses pembelajaran, maka kemampuan yang dimiliki guru harus dikerahkan kedalam pembelajaran. Diketahui bahwa pembelajaran sejarah lebih berisi penyampaian jumlah fakta sejarah.

Kembali kepada perubahan zaman, maka kurikulum turut serta mengambil langkah agar tidak mengalami ketertinggalan. Pada abad 21 sebagai guru studi sejarah dituntut untuk dapat memenuhi kemampuan sebagai berikut: 1) guru sejarah seharusnya memiliki kualitas prima dalam kemanusiaan, 2) Sebagai orang yang mendalami studi sejarah maka diharuskan memiliki pengetahuan luas tentang kebudayaan, 3) guru sejarah seharusnya merupakan pengabdian perubahan, dengan berpikir historis maka berpikir bahwa segala sesuatu akan

bergerak dan berubah, cepat dan lambat, 4) guru sejarah seharusnya adalah pengabdikan kebenaran. (Susilo & Sarkowi, 2018:49)

Dapat disimpulkan bahwa pada abad 21 dengan muncul dan berkembangnya globalisasi, namun prestasi dan nilai karakter bangsa juga tetap terjaga dengan baik oleh peran guru yang mampu memiliki kemampuan yang cakap pada abad 21. Dalam pembelajaran sejarah, seorang guru perlu untuk menerapkan inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik agar lebih mudah memahami fakta, peristiwa, konsep dan generalisasi melalui pengalaman belajar empiris. Dengan pengembangan teknologi maka pembelajaran sejarah dapat ditunjang oleh berbagai media yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan kontes belajar serta meningkatkan minat dan hasil belajar terhadap sejarah.

Menghadapi keadaan pandemic Covid-19 yang berdampak bagi dunia Pendidikan dikarenakan adanya pembatasan sosial yang diberlakukan guna memutus rantai penularan virus Covid-19. Dengan keadaan yang demikian menjadikan mayoritas kegiatan masyarakat bertumpu pada teknologi, maka disinilah teknologi berperan kuat dalam pembelajaran. Teknologi bagaikan salah satu kata kunci ketika menyinggung mengenai adanya globalisasi. Teknologi Pendidikan dewasa ini memberi pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap dunia Pendidikan terlebih dapat mempengaruhi tatanan kehidupan manusia. Belajar dari rumah merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tentu dengan adanya kebijakan ini pelaku utama Pendidikan baik guru dan peserta didik terkena dampaknya.

Masa pandemic Covid-19 memberikan tantangan dalam dunia Pendidikan, tantangan yang diterima dalam ranah pelaksanaan pembelajaran yakni, guru kurang siap dalam menghadapi sistem pembelajaran daring yang saat ini diterapkan, dari sudut peserta didik pun mengalami keluhan karena banyaknya materi dan tugas yang diberikan secara daring, hal tersebut menandakan bahwa guru hanya berfokus pada ranah kognitif, padahal selama masa pandemic ini guru bisa memaksimalkan pelajaran mengenai kecakapan hidup dan Pendidikan karakter (Prodjo, 2020) dalam (Absor, 2020:31).

Menurut Ramadhian, 2020 mengerucut pada peran teknologi dalam pembelajaran sejarah terdapat sebuah media pembelajaran yaitu *virtual tour* cagar budaya yang bisa dimanfaatkan oleh guru ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung. Disebutkan olehnya bahwa di Indonesia mempunyai 16 cagar budaya yang dapat dikunjungi oleh peserta didik melalui aplikasi Google Arts & Culture.

SIMPULAN

Dewasa ini peran teknologi sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari maupun dunia Pendidikan. Begitu pentingnya teknologi dalam pembelajaran sejarah Abad 21 sehingga menjadikan pembelajaran lebih optimal, perlu diketahui bahwa perkembangan

teknologi juga diiringi dengan munculnya peralatan dan aplikasi yang sangat mudah dipelajari sehingga oleh guru memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Maka untuk mengaplikasikan media pembelajaran yang bermanfaat bagi pembelajaran diperlukan strategi pada saat pelaksanaannya, dan guru yang menjadi pihak yang bebas dalam menentukan strategi yang digunakan. Disamping pembelajaran secara langsung teknologi juga berperan untuk pembelajaran secara tidak langsung, terlebih ketika dihadapkan dengan situasi pandemic Covid-19 maka untuk menjalankan proses pembelajaran teknologi dapat dijadikan sebagai alternatif yang sangat memudahkan proses belajar mengajar.

REFERENSI

- Absor, N.F. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *CHRONOLOGIA*, 2(1), 30-35
- Anis, M. Z. A., Putro, H.P.N., Susanto, H., Hastuti, K.P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Eghyt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Astuti, E.I.F. (2018). Strategi Guru dalam Meningkatkan Efektifitas Proses Pembelajaran pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPS di MAN 1 Malang. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 5(1), 64-77.
- Cahyono, Y. (2014). Strategi Pembelajaran Sejarah Peristiwa 1965 Untuk Tingkat SMA. *Historia Viate Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah*. 28(1).
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Nasution, A.B., Tanjung, F. (2020). Kurikulum dan Pembelajaran Sejarah. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi pada Peserta didik kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbad. E.W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta didik. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah: Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Susilo, A., Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*. 2(1), 43-50.